

Savremena psihijatrija i medicina / Contemporary Psychiatry & Medicine

2023: 4(1), str./pp. 30-33

DOI: 10.5281/zenodo.7569335

Primljeno/received: 20. 12. 2022.

Prihvaćeno/accepted: 23. 1. 2023.

PREPOZNAVANJE I OCJENJIVANJE NEGATIVNIH SIMPTOMA U SHIZOFRENIJI

Anela Purišić

Klinika za psihijatriju, Klinički centar Crne Gore

Podgorica, Crna Gora

dr.anelapurisic@gmail.com

Sažetak

Opisivanje negativnih simptoma u shizofreniji kroz istoriju imalo je svoje pionire, koje je neophodno pomenuti, kao i navesti njihove koncepte. Rejnolds je 1850. g. prvi upotrebio termine pozitivni i negativni simptomi. Pozitivni simptomi odnose se na hiperfunkciju, a negativni na nedostatak funkcije, odnosno stanje manjka ponašanja. Slijedi čuveni Krepelin sa četiri tipa shizofrenije, zatim Anderson, Karpenter i Crow koji su dali spisak simptoma koji su predstavljali negativni sindrom, a zatim dva etiološki nezavisna tipa shizofrenije (prvi tip u kojem negativni simptomi kognitivno oštećenje praktično ne postoji i drugi tip sa negativnim simptomima, kognitivnim oštećenjima). Anderson i Olsen su predložili bipolarni model shizofrenije, gdje su pozitivni i negativni simptomi na

istom kontinuumu. Karpenter i saradnici navode da postoje primarni negativni simptomi koji daju deficitarni sindrom, otuda i podjela na deficitarnu i nedeficitarnu shizofreniju. Alogija, afekat, asocijalnost, anhedonija i avolucija su pet velikih kategorija negativnih simptoma koje procjenjujemo prilikom dijagnostike. U ispitivanju samo negativnih simptoma tokom poslednjih decenija, diskusija se odvijala oko dva glavna pitanja: (1) utvrđivanja negativnih simptoma kao različite dimenzije od drugih osnovnih karakteristika shizofrenije kao što su pozitivni simptomi i dezorganizovanost i od kliničkih fenomena (pažnja) pripadnost depresiji i/ili anksioznosti i (2) konceptualizacije negativnih simptoma kao elaborirane kombinacije simptoma (multidimenzionalni konstrukt) ili kao opšte (jednodimenzionalne) konstrukte.

Ključne riječi: negativni simptomi, shizofrenija, klinička procjena

RECOGNITION AND EVALUATION OF NEGATIVE SYMPTOMS IN SCHIZOPHRENIA

Anela Purišić

Abstract

Describing negative symptoms of schizophrenia throughout history had its pioneers. Reynolds was the first to use the terms positive and negative symptoms, in 1850. Positive symptoms mean hyperfunction whilst negative symptoms refer to lack of function and behavior. Next, there is Kraepelin, well-known for his four types of schizophrenia, then Anderson, Carpenter and Crow who provided a list of symptoms that represented a negative syndrome and two etiologically independent types of schizophrenia (the first type where cognitive impairment practically does not exist within negative symptoms and the second one including cognitive impairments within negative symptoms). Anderson and Olsen proposed the bipolar model of schizophrenia. Here positive and negative symptoms are on the same continuum. Carpenter et al. stated that there are primary negative symptoms linked to a deficit syndrome, thus they divided it into deficit and non-deficit schizophrenia. Negative symptoms that include alogia, blunted affect, asociality, anhedonia and avolition are the five major categories of symptoms that we assess during diagnostics. Examining only the negative symptoms over the last decades, the discussion has revolved around two main issues: (1) the ascertainment of negative symptoms as a distinct dimension from other core features of schizophrenia like positive symptoms and disorganization and from clinical phenomena (i.e., poor attention) belonging to depression and/or anxiety; and (2) the conceptualization of negative symptoms as an

elaborate combination of symptoms (multidimensional construct) or as a general (unidimensional) construct.

Key words: negative symptoms, schizophrenia, clinical assessment